

Cover

Theory of change, neutral results with respect to the type of unmet needs and permeability of public procurement of innovation to value in the field of health

Translation to English of the original Article “**Teoria del canvi, resultats neutrals respecte al tipus de necessitats no satisfetes i permeabilitat de les compres públiques d’innovació al valor en l’àmbit de la salut**”

<p><i>When citing, sharing, or adapting this work, please provide proper attribution as follows:</i></p>	<p>Rossana Alessandrello, Ion Arrizabalaga Garde, Uxío Meis Piñeiro, Olman Alonso Elizondo Cordero, Maria Sanchis-Amat, Ramon Maspons (2021). Teoria del canvi, resultats neutrals respecte al tipus de necessitats no satisfetes en l’àmbit de la salut i permeabilitat de les compres públiques d’innovació al valor. <i>Annals de Medicina</i> 2021; 104:164-167 Barcelona: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears</p> <p>http://annals.academia.cat/view_document.php?tpd=2&i=17278</p>
<p><i>Abstract (Translation from the original abstract in Catalan)</i></p>	<p>The evaluation of pre-commercial public procurement (PCP) and public procurement of innovation (PPI), as well as the evaluation of the adoption of the resulting innovation, becomes indispensable to assess the results and impact of the purchases themselves. The European Commission defines evaluation as “the assessment of the interventions of public bodies according to their results and impacts, in relation to the needs they seek to satisfy and aimed at providing rigorous, evidence-based information for decision-making”¹. Furthermore, during the evaluation, not only their impact but also the value they generate must be taken into account.</p>

Theory of change, neutral results with respect to the type of unmet needs and permeability of public procurement of innovation to value in the field of health

Rossana Alessandrello, Ion Arrizabalaga Garde, Uxío Meis Piñeiro, Olman Alonso Elizondo Cordero, Maria Sanchis-Amat, Ramon Maspons

Agency for Health Quality and Assessment of Catalonia (AQuAS). Barcelona.

Introduction

The evaluation of pre-commercial public procurement (PCP) and public procurement of innovation (PPI), as well as the evaluation of the adoption of the resulting innovation, becomes indispensable to assess the results and impact of the purchases themselves. The European Commission defines evaluation as “the assessment of the interventions of public bodies according to their results and impacts, in relation to the needs they seek to satisfy and aimed at providing rigorous, evidence-based information for decision-making”¹. Furthermore, during the evaluation, not only their impact but also the value they generate must be taken into account.

What is the PiPPI project?

The PiPPI project (*Platform for Innovation and Public Procurement of Innovation*) was born in 2018, funded by European Union funds through the Horizon 2020 program (GA 826157). The PiPPI project consortium is formed by six European university hospitals that belong to the Euro-pean University Hospital Alliance (Karolinska Institutet, SE; Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, NL; Ospedale San Raffaele, IT; Medizinische Universitaet Wien, AT; King's College Hospital NHS Foundation Trust, UK and Hospital Universitari Vall d'Hebron, ES), by the hospital Helsingin Ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin Kuntayhtymä (FI) and by the Agency for Health Quality and Assessment of Catalonia (AQuAS, ES), the latter being the reference partner in knowledge and evaluation of innovative public procurement processes.

The aim of this project is to create a cross-border community of practice that includes all relevant actors on the demand side (healthcare providers, health professionals, patients and citizens, regional and national authorities, insurers, etc.) and on the supply side (economic operators, technology and service providers, technology centers, universities, etc.), and that identifies unmet needs shared by the different actors on the demand side and that, thanks to PCP and PPI procedures, could one day be met by

innovative technological solutions developed by the different actors on the supply side.

Objectives

This document contains the activity carried out to publish the report D5.4² “An essential set of results” of the work package 5 “Preparation for the implementation of a cross-border PCP/PPI”, and has as one of its objectives to define — based on the review of specialized literature, the specifications of cross-border PCP and PPI procedures, the experience of PiPPI project partners and members of its community of practice — a set of short, medium and long-term results neutral with respect to the type of unmet needs and which should be adopted when public procurement of innovation is permeable to value.

Methodology

The theory of change is the framework proposed to support the PiPPI project to conceptualize the relationship between the activities carried out during the PCP/PPI procedures so that the resulting innovative interventions address the identified unmet needs and demonstrate the expected short, medium and long-term outcomes and the expected improvements with respect to the current provision of health services.

Consequently, the demonstration of evidence of the impact of the technological intervention can be defined thanks to the results chain³, the linear representation of the theory of change framework: inputs, activities, short-term outcomes mini, medium-term results and long-term results or impact (Figure 1):

– *Inputs*: financial, human and material resources available for the development of the intervention.

– *Activities*: the actions taken or the work carried out thanks to the available entries.

– *Short-term results*: immediate results, such as products, capital goods and services resulting from the development of the intervention; it may also include changes resulting from the intervention that are relevant to the achievement of the results (for

example, the training of professionals, new protocols, etc.).

– *Medium-term results*: the likely results in the medium term and those achieved thanks to short-term results

– *Long-term results or impact*: effects on the causes that gave rise to the intervention and significant and sustained changes, direct and indirect, expected and unexpected and produced by the intervention itself (for example: the sustained fall in the incidence of a specific disease).

– *Results*: all the results of an intervention.

– *Results chain*: the causal sequence of an intervention that stipulates the sequence necessary to achieve the desired objectives, starting with the available inputs, moving through the activities carried out and culminating in the short, medium and long-term results.

The study carried out during the PiPPi project consisted of two phases: on the one hand, the review of the specialized literature, and on the other, the prioritization of the identified elements. During the review of the specialized literature, ten repositories, documents or reports⁴⁻¹³ and six cross-border PCP and PPI procedures¹⁴ funded by the European Commission were analyzed. From these, a total of 108 results were selected (between short-, medium- and long-term results), which were distributed into categories and sub-categories. Four of the categories correspond to the elements directly related to the actors mainly affected by the innovative interventions resulting from PCP and PPI procedures (patients, healthcare professionals, healthcare providers, healthcare system) and the fifth to the elements directly related to socioeconomic issues. In this way, the first four categories make explicit the interest and point of view of the stakeholders on the desired values, effects and impacts.

Results

Once the selection was made, the identified results went through the filter of a prioritization of the criteria through the CARE methodology (clarity, availability, responsibility, exemplarity).

– *Clarity*: the meaning of the element is clear and easy to understand.

– *Availability*: the ease of quantifying the data makes the element and/or its category/subcategory available.

– *Relevance*: the element and its category/subcategory are relevant to the PiPPi project community of practice, a community active in the field of health and in the adoption of innovation that responds, through PCP and PPI procedures, to unmet needs.

– *Exemplary*: the element is sufficiently representative of the category/subcategory that is to be evaluated.

Members of the PiPPi community of practice were asked to first assess the clarity and exemplarity of each element and propose changes if applicable. Second, all members were asked again to assess the relevance and availability of each element.

First round of iterations

At the beginning of the first iterative process, a questionnaire was sent to the members of the PiPPi project consortium to assess the clarity and scope of the results with the aim of correctly defining and categorizing each of the elements.

The result of the first iteration process was a set of defined and categorized results validated by an international team of five members of the PiPPi project consortium formed by innovation project managers and researchers familiar with the guidelines/guidelines and the identification of results.

Finally, 122 elements were defined and categorized to be part of a validated set.

Second round of iterations

A second questionnaire was sent to the members of the PiPPi project community of practice in order to assess both the relevance and availability of the elements described after the first iteration process. Respondents awarded 0 to 5 points of relevance and availability to each element. The weight of relevance was 70%, while that of availability was 30%.

To ensure the diversity of stakeholders in the innovation ecosystem, different categories of members, including patients, participated in this iteration process. In total, 22 members from six

FIGURE 1. Results chain

different countries responded to the questionnaire. The participants came from different countries of the European Union: Spain (6), Italy (5), Austria (3), Sweden (3), the Netherlands (3) and the United Kingdom (2). Respondents worked in different fields such as innovation project management (5), industry (5), academia (4), hospital administration (5) and consulting (1), in addition to one patient, who only responded to the results in the patient area.

Of this group of respondents, 10 were members of the PiPPI project consortium and 12 were members of the PiPPI project community of practice external to the consortium.

Of the 122 elements validated in the first iteration, none of them was rated negatively (< 3).

The elements were distributed in different sets of results. The elements with scores of 3 and 4 have been integrated into the set of results that is considered essential.

Thanks to this process, a set of 25 short, medium and long-term results was proposed that must always be taken into consideration, neutral with respect to the type of unmet needs identified, and that must be adopted when making PCPs and PPIs permeable to value. All remaining identified elements are divided into two additional sets that will be added to the analysis if deemed appropriate.

Main limitations of the study

As a main limitation, due to the outbreak of the COVID-19 pandemic during the development of the study, the PiPPI consortium members had difficulties in involving specific stakeholders such as healthcare professionals (e.g. doctors and nurses) and/or hospital unit managers who could have answered the questionnaires. Given the complexity, each PiPPI partner took responsibility for assessing that stakeholders could be appropriate and accessible. Profiles with expertise in ecosystems/POPs/working groups/clusters were considered suitable to participate in the questionnaire (e.g. innovation managers, public procurement managers, R&D managers, researchers and/or academics). Table 1 presents a proposal for a core set of results and Table 2 presents an example of the application of this core set of results.

Conclusions

Thanks to the realization of the study D5.4 "An essential set of results" we are proposing three new

sets of results, short, medium and long term, neutral with respect to the type of unmet needs and that could be used to define any value-permeable PCP and PPI procedure specifications. This study has also been new because it categorizes the results according to who is affected by the innovative interventions resulting from PCP and PPI procedures (patients, healthcare professionals, healthcare providers, healthcare system) and makes explicit the interest and point of view of the stakeholders on the values, effects and desired impacts. In addition, it incorporates the CARE methodology, an innovative methodology to establish these indicators.

This permeability proposal is initial and, thanks to its application to different innovative purchasing procedures and the incorporation or better definition of the elements and categories and subcategories, it is achieved to be increasingly neutral with respect to the type of unmet needs.

Acknowledgements: The authors would like to thank all the professionals and patients who participated in the CARE surveys for their time.

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. Commission of the European Communities. Communication to the Commission from Ms Grybauskaitė in agreement with the president. Responding to Strategic Needs: Reinforcing the use of evaluation. SEC(2007)13. Brussels; 2007. Available at: <https://bit.ly/3kfZmP4>.
2. PiPPI: D5.4 "Un conjunt essencial de resultats". Available at: <https://bit.ly/3EXtlmM>.
3. OECD. Glossary of key terms in evaluation and results based management; 2010. Available at: <https://bit.ly/3BZVFT0>.
4. ICHOM [Internet]. Available at: <https://www.ichom.org/>.
5. Agency for Clinical Innovation [Internet]. Patient-reported measures. Available at: <https://bit.ly/3qi2pKn>.
6. EU: The MAST Manual [Internet]. MAST - Model for Assessment of Telemedicine. Available at: <https://bit.ly/3mSPZpW>.
7. Panel on Return on Investment in Health Research, 2009. Making an Impact: A Preferred Framework and Indicators to Measure Returns on Investment in Health Research, Canadian Academy of Health Sciences, Ottawa, ON, Canada.
8. NICE: Evidence standards framework for digital health technologies. 2018, Updated in 2021. Available at: <https://bit.ly/3C0X7EZ>.
9. EXPH. Assessing the Impact of Digital Transformation of Health Services. European Commission – Digital Transformation. 2018. Available at: <https://bit.ly/2ZX7yMF>.
10. Sampietro-Colom, L. Restovic, G. MEAT Pilot Test at Hospital Clinic Barcelona: Final revision. 2018. Available at: <https://bit.ly/3o6M8oS>.
11. observatorisalut.gencat.cat [Internet]. Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Available at: <http://observatorisalut.gencat.cat/ca/inici>.
12. COSMIN [Internet]. Available at: <https://www.cosmin.nl/>.
13. Arvonen S, Lehto-Trapnowski P. (ed.) 2019. We are getting there – Virtual Hospital 2.0 project summary. Published by: Hospital District of Helsinki and Uusimaa Helsinki. Copyright: The authors and Helsinki and Uusimaa Hospital District (HUS), Pirkanmaa Hospital District, Northern Ostro bothnia Hospital District, the Hospital District of Northern Savo and the Hospital District of South-west Finland.
14. DECIPHER PCP, STOPandGO, LIVE INCITE, ANTI-SUPERBUGS PCP, STARS PCP, RITMOCORE PPI [Internet]. Available at: <https://cordis.europa.eu/projects>.

TABLE 1. Proposal for a core set of results

Category	Subcategory	Result
Patient	Patient-reported outcome measures	Health-related quality of life
	Measures of patient-reported experience	Acceptability of the solution
		Overall satisfaction with treatment
		Understanding the treatment
	Health determinants	Support for long-term disease management
Hospital-acquired infections		
Diagnostic accuracy		
Quality-adjusted life years (QALY)		
Long-term treatment improvements	Reduced clinical errors	
	Mortality	
Healthcare professional	Benefits for healthcare professionals	Disability
		Proportion of professionals' adherence to clinical guidelines
Health provider	Organizational aspects	Number of hospitalizations
		Waiting time
		Number of rehospitalizations/readmission rate
		Number of beds for hospitalized patients
	Costs	Maintenance expenses
Health system	Process	Workflow
		Production efficiency
	Technological aspects	Data security
Socioeconomic impact	Safety and sustainability	Data security
		Security environment
		Mortality
Health system	Improving long-term treatment	Morbidity
		Disability
Socioeconomic impact	Economic and health technology assessment	Cost-utility analysis, cost-effectiveness analysis

TABLE 2. Example of application of the essential set of results

Category	Subcategory	Results	Results aimed to be achieved through this challenge
Health provider	Organizational aspects	Number of rehospitalizations/readmission rate	Medium-term impact: will be defined with qualitative/quantitative indicators if the intervention reaches more than 10,000 patients; will be shared with the industry to help them understand the buyer's long-term vision
		Number of beds for hospitalized patients	Medium-term impact: will be defined with qualitative/quantitative indicators if the intervention reaches more than 10,000 patients; will be shared with the industry to help them understand the buyer's long-term vision
Health provider	Costs	Maintenance costs	Short-term result: to be detailed in the functional requirement to satisfy and award criteria
			Short-term results: to be defined with a quantitative indicator as a monitoring of the performance of the contract
Health provider	Process	Workflow	Short-term result: will be detailed in the functional requirement to meet the award criteria
			Production efficiency
Health provider	Technological aspects	Data security	Short-term result: will be detailed in the functional requirement to meet the award criteria

Teoria del canvi, resultats neutrals respecte al tipus de necessitats no satisfetes i permeabilitat de les compres públiques d'innovació al valor en l'àmbit de la salut

Rossana Alessandrello, Ion Arrizabalaga Garde, Uxío Meis Piñeiro, Olman Alonso Elizondo Cordero, Maria Sanchis-Amat, Ramon Maspons

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Barcelona.

Introducció

L'avaluació de les compres públiques precomercial (CPP) i de les compres públiques d'innovació (CPI), així com l'avaluació de l'adopció de la innovació resultant, esdevé indispensable per valorar els resultats i l'impacte de les pròpies compres. La Comissió Europea defineix l'avaluació com "la valoració de les intervencions dels organismes públics segons els seus resultats i els seus impactes, amb relació a les necessitats que pretenen satisfer i orientada a proveir informació rigorosa, basada en evidències, per a la presa de decisions"¹. A més, durant l'avaluació s'ha de tenir en compte no solament el seu impacte sinó també el valor que aquestes generen.

Què és el projecte PiPPi?

El projecte PiPPi (*Platform for Innovation and Public Procurement of Innovation*) neix el 2018 finançat per fons de la Unió Europea a través del programa Horizon 2020 (GA 826157). El consorci del projecte PiPPi està format per sis hospitals universitaris europeus que pertanyen a l'European University Hospital Alliance (Karolinska Institutet, SE; Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, NL; Ospedale San Raffaele, IT; Medizinische Universitaet Wien, AT; King's College Hospital NHS Foundation Trust, UK i Hospital Universitari Vall d'Hebron, ES), per l'hospital Helsingin Ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin Kuntayhtymä (FI) i per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS, ES), essent aquest últim el soci referent en coneixement i avaluació de processos de compra pública innovadora.

Correspondència: Rossana Alessandrello
Àrea Innovació
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)
c/ Roc Boronat, 81-95, segona planta
08005 Barcelona
Tel. 935 513 900
Adreça electrònica: ralessandrello@gencat.cat
Pàgina web: <http://aquas.gencat.cat>

L'objectiu d'aquest projecte és crear una comunitat de pràctiques transfronterera que inclogui tots els actors rellevants per part de la demanda (proveïdors de serveis sanitaris, professionals de la salut, pacients i ciutadans, autoritats regionals i nacionals, asseguradores, etc.) i de l'oferta (operadors econòmics, proveïdors tecnològics i de serveis, centres tecnològics, universitats, etc.), i que identifiqui necessitats no satisfetes compartides pels diferents actors al costat de la demanda i que, gràcies a procediments de CPP i de CPI, un dia podrien ser satisfetes per solucions tecnològiques innovadores desenvolupades pels diferents actors al costat de l'oferta.

Objectius

Aquest document recull l'activitat realitzada per publicar l'informe D5.4² "Un conjunt essencial de resultats" del paquet de treball 5 "Preparació per a l'execució d'un CPP/CPI transfronterer", i té com un dels objectius definir — basant-se en la revisió de la literatura especialitzada, dels plecs d'uns procediments de CPP i de CPI transfronterers, de l'experiència dels socis del projecte PiPPi i dels membres de la seva comunitat de pràctica— un conjunt de resultats de curt, mitjà i llarg termini neutrals respecte al tipus de necessitats no satisfetes i que s'ha d'adoptar quan les compres públiques d'innovació siguin permeables al valor.

Metodologia

La teoria del canvi és el marc proposat per donar suport al projecte PiPPi per conceptualitzar la relació entre les activitats que es duen a terme durant els procediments de CPP/CPI perquè les intervencions innovadores resultants abordin les necessitats no satisfetes identificades i demostrin els resultats esperats a curt, mitjà i llarg termini i les millores esperades respecte de la provisió actual dels serveis de salut.

En conseqüència, la demostració de l'evidència de l'impacte de la intervenció tecnològica es pot definir gràcies a la cadena de resultats³, la representació lineal del marc de la teoria del canvi: entrades, activitats, resultats a curt ter-

mini, resultats a mitjà termini i resultats a llarg termini o impacte (Figura 1):

- *Entrades*: els recursos financers, humans i materials disponibles per al desenvolupament de la intervenció.

- *Activitats*: les accions fetes o el treball realitzat gràcies a les entrades disponibles.

- *Resultats a curt termini*: resultats immediats, com productes, béns de capital i serveis fruit del desenvolupament de la intervenció; també pot incloure canvis resultants de la intervenció que són rellevants per a l'assoliment dels resultats (per exemple, la formació de professionals, nous protocols, etc.).

- *Resultats a mitjà termini*: els resultats probables a mitjà termini i els aconseguits gràcies als resultats a curt termini.

- *Resultats a llarg termini o impacte*: efectes sobre les causes que van donar origen a la intervenció i canvis significatius i sostinguts, directes i indirectes, esperats i no esperats i produïts per la intervenció mateixa (per exemple: la caiguda sostinguda de la incidència d'una malaltia determinada).

- *Resultats*: tots els resultats d'una intervenció.

- *Cadena de resultats*: la seqüència causal d'una intervenció que estipula la seqüència necessària per aconseguir els objectius desitjats, començant amb les entrades disponibles, movent-se a través de les activitats dutes a terme i culminant en els resultats de curt, mitjà i llarg termini.

L'estudi realitzat durant el projecte PiPPi va constar de dues fases: d'una banda, la revisió de la literatura especialitzada, i de l'altra, la prioritització dels elements identificats. Durant la revisió de la literatura especialitzada es van analitzar deu repositoris, documents o informes⁴⁻¹³ i sis procediments de PCP i PPI transfronterers¹⁴ finançats per la Comissió Europea. D'aquests es va realitzar una tria d'un total de 108 resultats (entre els resultats de curt, mitjà i llarg termini), que van ser distribuïts en categories i subcategories. Quatre de les categories corresponen als elements directament relacionats amb els actors principalment afectats per les intervencions innovadores resultants de procediments de CPP i CPI (pacients, professionals sanitaris, proveïdors de serveis sanitaris, sistema sanitari) i la cinquena als elements directament relacionats amb els temes socioeconòmics. D'aquesta manera les primeres quatre categories fan explícit l'interès i el punt de vista de les parts interessades sobre els valors, els efectes i els impactes desitjats.

Resultats

Una vegada realitzada la tria, els resultats identificats van passar pel filtre d'una prioritització dels criteris a través de la metodologia CARE (claredat, disponibilitat, responsabilitat, exemplaritat, segons les seves sigles en anglès).

- *Claredat*: el significat de l'element és clar i fàcil d'entendre.

- *Disponibilitat*: la facilitat per quantificar les dades fa que l'element i/o la seva categoria/subcategoria estigui/n disponible/s.

- *Rellevància*: l'element i la seva categoria/subcategoria són rellevants per a la comunitat de pràctica del projecte PiPPi, comunitat activa en l'àmbit de la salut i en l'adopció de la innovació que dona resposta, a través de procediments de CPP i de CPI, a necessitats no satisfetes.

- *Exemplaritat*: l'element és prou representatiu de la categoria/subcategoria que es vol avaluar.

Es va demanar als membres de la comunitat de pràctica del projecte PiPPi que avaluessin, en primer lloc, la claredat i l'exemplaritat de cadascun dels elements i proposessin canvis si era aplicable. En segon lloc, es va demanar una altra vegada a tots els membres que avaluessin la rellevància i la disponibilitat de cadascun dels elements.

Primera ronda d'iteracions

Al principi del primer procés iteratiu, es va enviar un qüestionari als membres del consorci del projecte PiPPi per avaluar la claredat i l'abast dels resultats amb l'objectiu de definir correctament i categoritzar cadascun dels elements.

El resultat del primer procés d'iteració va ser un conjunt de resultats definits i categoritzats validat per un equip internacional de cinc membres del consorci del projecte PiPPi format per directors de projectes d'innovació i investigadors familiaritzats amb les directrius/guies i la identificació de resultats.

Finalment, es van definir i categoritzar 122 elements per formar part d'un conjunt validat.

Segona ronda d'iteracions

Es va enviar un segon qüestionari als membres de la comunitat de pràctica del projecte PiPPi per tal d'avaluar tant la rellevància com la disponibilitat dels elements descrits després del primer procés d'iteració. Els enquestats van atorgar de 0 a 5 punts de rellevància i disponibilitat a

FIGURA 1. Cadena de resultats

cada element. El pes de la rellevància era del 70%, mentre que el de la disponibilitat era del 30%.

Per assegurar la diversitat de les parts interessades de l'ecosistema d'innovació, diferents categories de membres, pacients inclosos, van participar en aquest procés d'iteració. En total, 22 membres de sis països diferents van respondre al qüestionari. Els participants provenien de diferents països de la Unió Europea: Espanya (6), Itàlia (5), Àustria (3), Suècia (3), Països Baixos (3) i Regne Unit (2). Els enquestats treballaven en diferents camps com ara la gestió de projectes d'innovació (5), la indústria (5), l'acadèmia (4), l'administració d'hospitals (5) i la consultoria (1), a més, d'un pacient, que només responia als resultats en l'àmbit del pacient.

D'aquest grup d'enquestats, 10 eren membres del consorci del projecte PiPPi i 12 eren membres de la comunitat de pràctica del projecte PiPPi externs al consorci.

Dels 122 elements validats en la primera iteració, cap d'ells va ser valorat negativament (< 3).

Els elements es van distribuir en diferents conjunts de resultats. Els elements amb puntuacions 3 i 4 s'han integrat al conjunt de resultats que es considera essencial.

Gràcies a aquest procés, es va proposar un conjunt de 25 resultats de curt, mitjà i llarg termini que s'ha de prendre en consideració sempre, neutrals respecte al tipus de necessitats no satisfetes identificades, i que s'ha d'adoptar a l'hora que les CPP i les CPI siguin permeables al valor. Tots els elements identificats restants es divideixen en dos conjunts addicionals que s'afegiran a l'anàlisi en cas que es consideri apropiat.

Principals limitacions de l'estudi

Com a principal limitació, a causa del brot de pandèmia de la covid-19 durant el desenvolupament de l'estudi, els membres del consorci del projecte PiPPi van tenir dificultats per involucrar-hi parts interessades específiques com ara professionals de la salut (per exemple, metges i infermeres) i/o gerents d'unitats hospitalàries que podien haver contestat als qüestionaris. Donada la complexitat, cadascun dels socis del projecte PiPPi es va fer càrrec de la responsabilitat d'avaluar que les parts interessades podien ser apropiades i accessibles. Els perfils amb experiència en ecosistemes/contaminants orgànics persistents (CoPs)/grups de treball/clústers es van considerar adequats per participar en el qüestionari (per exemple, gestors d'innovació, gestors de contractes públics, gestors d'I+D, investigadors i/o acadèmics). A la Taula 1 es presenta una proposta de conjunt essencial de resultats i a la Taula 2 un exemple d'aplicació d'aquest conjunt essencial de resultats.

Conclusions

Gràcies a la realització de l'estudi D5.4 "Un conjunt essencial de resultats" estem proposant tres nous conjunts de resultats, de curt, mitjà i llarg termini, neutrals respecte al tipus de necessitats no satisfetes i que es podrien utilitzar per definir qualsevol plec de procediment de CPP i CPI permeables al valor. Aquest estudi ha estat nou també perquè categoritza els resultats d'acord a qui està afectat per les intervencions innovadores resultants de procediments de CPP i CPI (pacients, professionals sanitaris, proveïdors de serveis sanitaris, sistema sanitari) i fa explícit l'interès i el punt de vista de les parts interessades sobre els valors, els efectes i els impactes desitjats. A més, incorpora la metodologia CARE, una metodologia innovadora per tal d'establir aquests indicadors.

Aquesta proposta de permeabilitat és inicial i, gràcies a la seva aplicació a diferents procediments de compra innovadora i la incorporació o millor definició dels elements i de les categories i de les subcategories, s'aconsegueix que sigui sempre més neutral respecte al tipus de necessitats no satisfetes.

Agraïments: els autors volen agrair a tots els professionals i pacients que han participat en les enquestes CARE el temps que hi han dedicat.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

1. Commission of the European Communities. Communication to the Commission from Ms Grybauskaitė in agreement with the president. Responding to Strategic Needs: Reinforcing the use of evaluation. SEC(2007)13. Brussels; 2007. Disponible a: <https://bit.ly/3kfZmP4>.
2. PiPPi: D5.4 "Un conjunt essencial de resultats". Disponible a: <https://bit.ly/3EXtlmM>.
3. OECD. Glossary of key terms in evaluation and results based management; 2010. Disponible a: <https://bit.ly/3BZVFT0>.
4. ICHOM [Internet]. Disponible a: <https://www.ichom.org/>.
5. Agency for Clinical Innovation [Internet]. Patient-reported measures. Disponible a: <https://bit.ly/3qi2pKm>.
6. EU: The MAST Manual [Internet]. MAST - Model for Assessment of Telemedicine. Disponible a: <https://bit.ly/3mSPZpW>.
7. Panel on Return on Investment in Health Research, 2009. Making an Impact: A Preferred Framework and Indicators to Measure Returns on Investment in Health Research, Canadian Academy of Health Sciences, Ottawa, ON, Canada.
8. NICE: Evidence standards framework for digital health technologies. 2018, Updated in 2021. Disponible a: <https://bit.ly/3C0X7EZ>.
9. EXPH. Assessing the Impact of Digital Transformation of Health Services. European Commission – Digital Transformation. 2018. Disponible a: <https://bit.ly/2ZX7yMF>.
10. Sampietro-Colom, L. Restovic, G. MEAT Pilot Test at Hospital Clínic Barcelona: Final revision. 2018. Disponible a: <https://bit.ly/3o6M8oS>.
11. observatorisalut.gencat.cat [Internet]. Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Disponible a: <http://observatorisalut.gencat.cat/ca/inici>.
12. COSMIN [Internet]. Disponible a: <https://www.cosmin.nl/>.
13. Arvonen S, Lehto-Trapnowski P. (ed.) 2019. We are getting there – Virtual Hospital 2.0 project summary. Published by: Hospital District of Helsinki and Uusimaa Helsinki. Copyright: The authors and Helsinki and Uusimaa Hospital District (HUS), Pirkanmaa Hospital District, Northern Ostro bothnia Hospital District, the Hospital District of Northern Savo and the Hospital District of South-west Finland.
14. DECIPHER PCP, STOPandGO, LIVE INCITE, ANTI-SUPERBUGS PCP, STARS PCP, RITMOCORE PPI [Internet]. Disponibles a: <https://cordis.europa.eu/projects>.

TAULA 1. Proposta de conjunt essencial de resultats

Categoria	Subcategoria	Resultat
Pacient	Mesures de resultats comunicats pel pacient	Qualitat de vida relacionada amb salut
	Mesures de l'experiència comunicada pel pacient	Acceptabilitat de la solució Satisfacció general amb el tractament Comprensió del tractament Suport per gestionar la malaltia a llarg termini
	Determinants de salut	Infeccions adquirides a l'hospital Exactitud del diagnòstic Anys de vida ajustats a qualitat (AVAC) Errors clínics reduïts
	Millores del tractament a llarg termini	Mortalitat Discapacitat
Professional sanitari	Beneficis per als professionals sanitaris	Proporció de l'adhesió dels professionals a les directrius clíniques
Proveïdor de salut	Aspectes organitzatius	Nombre d'hospitalitzacions Temps d'espera Nombre de rehospitalitzacions/taxa de readmissió Nombre de llits per pacients hospitalitzats
	Costs	Despeses de manteniment
	Procés	Flux de treball
	Aspectes tecnològics	Eficiència de producció Seguretat de les dades
Sistema de salut	Seguretat i sostenibilitat	Seguretat de les dades Entorn de seguretat
	Millora del tractament a llarg termini	Mortalitat Morbiditat Discapacitat
Impacte socioeconòmic	Avaluació econòmica i de la tecnologia sanitària	Anàlisi cost-utilitat, anàlisi cost-efectivitat

TAULA 2. Exemple d'aplicació del conjunt essencial de resultats

Categoria	Subcategoria	Resultats	Resultats dirigits a aconseguir a través d'aquest desafiament
		Nombre de rehospitalitzacions/taxa de readmissions	Impacte a mitjà termini: es definirà amb indicadors qualitatiu/quantitatiu si la intervenció arriba fins a més de 10.000 pacients; es compartirà amb la indústria per fer-los comprendre la visió a llarg termini del comprador
		Nombre de llits per pacients hospitalitzats	Impacte a mitjà termini: es definirà amb indicadors qualitatiu/quantitatiu si la intervenció arriba fins a més de 10.000 pacients; es compartirà amb la indústria per fer-los comprendre la visió a llarg termini del comprador
Costs	Costs de manteniment		Resultat a curt termini: a detallar en el requisit funcional per satisfer i atorgar criteris Resultats a curt termini: a definir amb un indicador quantitatiu com a supervisió del rendiment del contracte
Procés	Flux de treball		Resultat a curt termini: es detallarà en el requisit funcional per satisfer els criteris d'adjudicació
Aspectes tecnològics	Eficiència de producció		Resultat a curt termini: es definirà amb un indicador quantitatiu com a supervisió del rendiment del contracte
	Seguretat de les dades		Resultat a curt termini: es detallarà en el requisit funcional per satisfer els criteris d'adjudicació